

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Шарофутдинова Раънохон

Абдуқодиров Бобомурод

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954943>

Аннотация. Бошланғич синф ўқувчиларининг ижодий фаолиятини ривожлантириши муаммосининг назарий асосларини таҳлил қилиб, биз педагогик жараёни амалга оширишда танланган муаммони самарали ҳал қилиш мумкин, деган хулосага келдик. Бошланғич синф ўқувчиларини ижодий фаолиятни ривожлантиришининг педагогик шарт-шароитлари деганда нимани тушунамиз.

Калит сўз: Машигулот, технология, ижод, ижодкорлик, креативлик, фалсафа, мантиқ илми, математика, психология.

DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. Analyzing the theoretical foundations of the problem of developing the creative activity of elementary school students, we came to the conclusion that the selected problem can be effectively solved in the implementation of the pedagogical process. What do we mean by pedagogical conditions for the development of creative activity of primary school students.

Key word: Education, technology, creation, creativity, creativity, philosophy, science of logic, mathematics, psychology.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Анализируя теоретические основы проблемы развития творческой активности учащихся начальных классов, мы пришли к выводу о возможности эффективного решения выделенной задачи в реализации педагогического процесса. Что мы понимаем под педагогическими условиями развития творческой активности младших школьников.

Ключевые слова: Образование, технология, творчество, творчество, творчество, философия, наука логика, математика, психология.

Ўқувчиларнинг ижодий компетентлигини шакллантириш омилларидан яна бири сифатида ўқувчиларнинг конгнитив функцияларига таъсири, турли таълим муассасаларида ўқувчи болаларда фикрлаш турлари ва миянинг ривожланиш кўрсаткичлари ўртасидаги фарқларни келтириш мумкин. Ўрганишлар ва таҳлиллар натижаси шуни кўрсатадики, технология туфайли атрофдаги дунё ҳақидаги маълумотлар инсон миясини барча жиҳатлари фаоллашувини, уларнинг тасвирий ва мажозий фикрлашларини ҳам ривожлантирар экан. Масаланинг иккинчи томони, ўқувчиларнинг ўзига ишонувчанлик ва қийинчиликни енга олишга эришлари, ўқишга қизиқиши ортиши ҳамда ота-оналарга ёрдам беришидир.

Болалар фақат ақлий математикани ўргана бошлаганларида, мураббийлар уларга техника ва абакуснинг келиб чиқиш тарихини айтиб беришади. Ота-оналар ва болалар нима учун бу оддий, аммо жуда самарали оғзаки ҳисоб воситаси математик мисолларни ҳал қилишни эмас, балки ўз-ўзига ишончли ва кўп вазифаларни бажариш қобилиятини

ривожлантиришга ёрдам беради. Кўпчилик олимлар даҳолар айнан даҳо бўлиб туғилади, деб ҳисоблайди. Амалиёт эса аксини кўрсатади. Янгилик дастурларида ақлий салоҳияти юқори бўлган болалар ҳақидаги хабарлар тез-тез пайдо бўлмоқда. Бунинг ҳеч қандай ҳайратланарли жойи йўқ. Агар бола миясининг ҳар иккала яримшарини ривожлантирса, ҳар қандай бола ўқиш ё ижодиётда ақлбовар қилмас ютуқларга эришиши мумкин. Бунда унга киёси йўқ фан — технология ёрдам беради.

Аслида, анъанавий восита сифатида абакус ва ақлий абакуслар саҳнада жуда кўп намоишлар қилишди. Хитой ва Япония асосан ушбу воситадан фойдаланадиган мамлакатлардир. Америка Қўшма Штатлар ва Англия иккала абакус ва ақлий абакус мусобақаларига эга ва ҳатто Хитойда дунё абакус ва ақлий абакус мусобақалари мавжуд. Абакус сўзининг ишлатилиши миллион йиллар аввал яъни 1387 йилдан олдин пайдо бўлган. “Абакус“ юнонча $\alpha\beta\alpha\zeta$ (абах) сўзидан келиб чиққан бўлиб, бу асосиз бирор нарсани англатади ва ноаниқ равишдаги тўртбурчаклар тахтанинг ёки тахтанинг бирон бир бўлагини билдиради. Шу билан бир қаторда, этимологияга оид қадимий матнларга ишора қилмасдан туриб, у “чанг билан қопланган тўртбурчаклар” ёки “чанг билан қопланган чизилган тахта (математикадан фойдаланиш учун)” деган маънони англатади. Лотинча сўзнинг аниқ шакли, эҳтимол юнонча сўзнинг генитатив шаклини акс эттиради ($\alpha\beta\alpha$ формос абакос). Чанг таърифи (чанг билан қопланган тўртбурчаклар) ёки “чанг билан қопланган чизилган тахта (математикадан фойдаланиш учун)”ни эса исботланмаганлиги айtilган.

Бошланғич синф ўқувчиларининг ижодий фаолиятини ривожлантириш муаммосининг назарий асосларини таҳлил қилиб, биз педагогик жараённи амалга оширишда танланган муаммони самарали ҳал қилиш мумкин, деган хулосага келдик. Бошланғич синф ўқувчиларини ижодий фаолиятни ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари деганда нимани тушунамиз.

Педагогика назарияси ва амалиётида ушбу атамаларнинг кўплаб таърифлари ва талқинлари мавжуд. Фалсафий тоифаси сифатида “шарт-шароит” атамаси унинг феноменнинг пайдо бўлишига муносабатини билдиради, уларсиз мавжуд бўлолмайди. Шарт-шароитлар объектив дунёнинг яхлитлигини англатади, бу яхлитлик ўзи аниқ белгиланган нарса сифатида ҳаракат қилади. Ушбу атамани қуйидагича тушуниш мумкин: “шарт-шароитлар объектлар мажмуасининг (нарсалар, уларнинг ҳолати, ўзаро таъсирлари) муҳим таркибий қисми бўлиб, унинг мавжудлиги зарурат билан мавжуд бўлиши керак”.

Бундан келиб чиқиб, педагогик ва психологик адабиётларда ушбу атамани таҳлил қилиб чиқамиз.

Абдулла Қаҳҳор ижодий фаолликни адабиётимизда ҳар бир ёзувчи ҳам, ҳар бир танқидчи ҳам бир хилда чуқур тушунади, деб бўлмайди.

Ижодий фаоллик роман кетидан роман, поэма кетидан поэма, туркум-туркум шеърлар, ҳикоялар, пьэсалар, мақолалар ёзишдангина иборат эмас.

Ёзувчининг ижодий фаоллиги адабиёт олдида қўйган талабларидан, вазифаларидан, ёзувчининг ички қаноатидан, эҳтиросидан келиб чиқиши лозим.

Ўткир Ҳошимов айтганидек, “Ҳаммамизга жуда яхши маълумки, бошланғич синфлардаги барча фанлар бола қалбининг оппоқ дафтарида яъни бош мия ярим шарлар пўстлоғига ўчмас из бўлиб ёзилиб қолади” .

В.И.Андреев педагогик шарт-шароит “муайян дидактик мақсадларга эришиш учун таркибий қисмлари, усуллари (техникаси), шунингдек, таълимнинг ташкилий шакллари мақсадли танлаш, лойиҳалаш ва қўллаш натижаси бўлган таълим жараёнининг шартлари тушунилади”, деб изоҳлайди.

Л.И.Саввани ўз асарларида педагогик шарт-шароитлар ташқи объектлар ва борлик, фаолият ва ривожланишни белгилайдиган ички шароитлар, муаммони самарали ҳал этиш сифатида қаралади, деб ёзади.

М.И.Эретский педагогик шарт-шароитларни омилларнинг таъсири билан боғлиқ бўлган педагогик шароитларни намоён бўлишига ҳисса қўшадиган (ёки қарама-қарши) омил сифатида белгилайди.

М.Э.Дурановнинг таъкидлашича, педагогик шароитлар педагогик омиллар амалга ошириладиган муҳитдир.

Л.П.Белоглазова, А.С.Федури, Э.В.Никонович, Н.И.Рябовалар томонидан ёш мактаб ўқувчиларининг ижодий қобилиятларини ривожлантириш муаммоси кўриб чиқилди. Аммо ҳозирги кунга қадар бу масала бўйича болалар билан ишлашнинг яхлит тизими мавжуд эмас. Шундай қилиб, адабий ўқиш машғулотларидан (“мактаб 2100” таълим тизими) фойдаланиб, ўрта мактаб ўқувчиларининг ижодий қобилиятларини ривожлантириш муаммоси аниқланди: ёш ўқувчиларнинг психологик хусусиятларига асосланган ижодий қобилиятларни шакллантириш бўйича иш тизимини яратиш .

Биз тадқиқотимизда Э.В.Яковлев ва Н.А.Яковлеванинг қарашлари ва фикрларини маъқуллаймиз. Чунки, улар педагогик шарт-шароитлар деганда унинг самарадорлигини оширишга қаратилган педагогик жараён комплексини тушунадилар.

Шундай қилиб, биз ўқувчиларда ижодий фаолиятни ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари билан педагогик жараённинг бир қатор комплекс ижод қилишни тушунамиз ва уларнинг амалга оширилишида бошланғич синф ўқувчиларининг ижодий фаоллигини ривожлантириш даражасини оширишга қаратилган, деб ўйлаймиз. Чунончи, педагогик шарт-шароитларни мавжудлиги мақсадга тез эришиш имкониятларини қуйидагича очиб беради:

-қўйилган мақсадларни аниқлиги, эришиш керак бўлган натижалар;

-педагогик жараённинг функцияси ва такомиллаштирилиши билан ўзаро боғлиқ бўлган шарт-шароитлар мажмуаси орқали амалга оширилишини тушуниш.

Бундан кўринадики, бизнинг олиб бораётган тадқиқот ишимизда, агар шарт-шароитларнинг комплекси амалга оширилса, бошланғич синф ўқувчиларининг ижодий фаолиятини ривожлантириш жараёни самарали бўлади, чунки тасодифий, тўғри келмайдиган шароитлар тадқиқотнинг мақсадини самарали ҳал қила олмайди.

Ҳозирги ривожланган ва замонавий шароитда синфдан ташқари машғулотларда бошланғич синф ўқувчиларининг ижодий фаолиятини ривожлантириш муаммоларини таҳлил қилиш бизга ўқувчиларда ижодий фаолиятни ривожлантириш даражасини оширишга ёрдам берадиган қуйидаги педагогик шарт-шароитлар ажратилди:

а) таълим жараёнида бошланғич синф ўқувчиларини ижодий фаолиятни ривожлантиришга йўналтирилган дастурини ишлаб чиқиш ва жорий этиш “Мен ижодий фикрлашни ўрганияпман”;

б) “Ижодкор ўқитувчи” дастури асосида дарс машғулотида ва дарсдан ташқари фаолиятида бошланғич синф ўқувчиларининг ижодий фаолиятини ривожлантиришга қаратилган педагогларнинг малакасини ошириш;

в) “Ота-оналар билан ҳамкорликда ўқитиш” дастури асосида ота-оналар билан бошланғич синф ўқувчиларининг ижодий фаолиятини ривожлантиришга тайёргарлик кўриш ва кўмаклашиш;

г) умумтаълим муассасаларида ҳар бир бошланғич синф ўқувчиларнинг қизиқишини инобатга оладиган фан тўғрисидаги ва клубларини ташкил этиш.

Давлатимиз раҳбари болалар тарбияси жараёнида ўз ишини пухта биладиган, малакали ва ҳар бир болага индивидуал ёндаша оладиган педагог-кадрларни жалб қилган ҳолда, уларни гўдаклигидан фикр ва тафаккурини тўғри шакллантириб бориш орқали келажакда юксак савия, билим ва маънавиятга эга бўлган баркамол авлодни тарбиялаш, ёш авлодни тарбиялашнинг асосий бўғини бўлган бошланғич таълим тизимини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилиши лозимлигини таъкидлаганлар .

Бошланғич синф ўқитувчилари ушбу вазибаларни ҳал этиш учун ташкилий жиҳатдан ҳам, мазмуний жиҳатдан ҳам бошланғич таълимнинг интегратив характерини ўзининг бўлажак касбий фаолиятнинг интегратив йўналганлигини аниқ ҳис қила олиши зарур. Бошланғич синф ўқитувчиларнинг ижодий фаолиятини ривожлантиришда интеграциялаш зарурати унда ижодий фаолиятга йўналтирувчи шарт-шароитларни комплекс шакллантириш самарадорлигини белгилаб берувчи асосий шартлардан бири ҳисобланади. Умуман айтганда, педагогик ёндашув нуктаи назаридан кўриб чиқилгандагина бошланғич синф ўқитувчиларининг методик тайёргарлиги самарали бўлади.

REFERENCES

1. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.
2. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.
3. Shavkatovna, S. R. N. (2021). Methodical Support Of Development Of Creative Activity Of Primary School Students. *Conferencea*, 74-76.
4. Shavkatovna, S. R. (2021). Developing Critical Thinking In Primary School Students. *Conferencea*, 97-102.
5. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
6. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 2(11), 203-207.
7. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.

8. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. ИТМОИЙ ФАНLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 235-239.
9. Махамдалиевна, Y. D., Òljayevna, Ò. F., Qizi, T. D. T., Shavkatovna, S. R. N., & Anvarovna, A. O. (2020). Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*, 63(6), 14221-14225.
10. Shavkatovna, S. R., & Gulbahor, R. (2021). THE IMPORTANCE OF MENTAL ARITHMETIC IN MENTAL DEVELOPMENT IN CHILDREN. *Conferencea*, 68-70.
11. Махамдалиевна, Y. D. О „ljayevna, ORF (2020). Tursunova Dilnavoz To „lqin qizi, Sharofutdinova Ra“ noxon Shavkatovna, Ashurova Oygul Anvarovna. Pedagogical features of mental development of preschool children. *Solid State Technology*, 63(6).
12. Mahpuza, A., Rahmatjonzoda, A., & Zilola, X. (2022). ATTITUDE TO MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 208-212.
13. Mirzaxolmatovna, X. Z., Nematovna, R. S., & Shavkatovna, S. R. (2022). FORMS OF THINKING IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 259-263.
14. Махамдалиевна, Y. D., & О'ljayevna, O. R. F. (2020). Tursunova Dilnavoz To 'lqin qizi, Sharofutdinova Ra'noxon Shavkatovna, Ashurova Oygul Anvarovna. Pedagogical features of mental development of preschool children. *Solid State Technology*, 63(6).
15. Ra'noxon, S., Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING WITH THE HELP OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 881-885.
16. Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 213-217.
17. Shavkatovna, S. R. N. (2022). THE ROLE OF FOREIGN EXPERIENCES IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 128-133.
18. Шарофутдинова, Р. Ш. (2022). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(3), 149-158.
19. Shavkatovna, S. R. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AS A SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY. *Open Access Repository*, 4(03), 51-59.
20. Aminova, F., Ahlimirzayev, A., & Sharofiddinova, R. (2023). USING THE PRINCIPLE OF INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP IN STUDYING DIFFERENTIAL EQUATIONS IN SPECIALIZED SCHOOLS AND ACADEMIC LYCEUMS.
21. Iqboljon, S. (2022). Boshlang'ich Sinf O'quv Jarayonida Axborot Texnologiyalaridan Foydalanish. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(20), 137-140.

22. Iqboljon, S. (2022). KOMPYUTER YORDAMIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 246-249.
23. Sharofutdinov, I. (2023). DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 424-429.
24. Sharofutdinov, I. (2023). THE ACTUAL STATUS OF THE METHODOLOGY OF DEVELOPING ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 206-213.
25. Sharofutdinov, I. (2023). BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING AMALIYOTDA QOLLASH. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(7), 54-58.
26. Sharofutdinov, I. (2023). PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O 'RNI. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(6), 17-24.
27. Sharofutdinov, I. (2023). TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(14), 13-19.
28. Sharofutdinov, I. (2023). TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MODELI. *Наука и технология в современном мире*, 2(13), 77-84.
29. Sharofutdinov, I. (2023). STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF EDUCATION INFORMATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(4), 574-580.
30. Sharofutdinov, I. (2023). FORMS OF SELF-DEVELOPMENT IN FUTURE PEDAGOGUES BASED ON THE ACMEOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B3), 5-8.
31. Usmonjon o'g'li, S. I. (2022). TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNALOGIYA. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 120-128.
32. Хошимов, Ў., & Ёқубов, И. (2003). Инглиз тили ўқитиш методикаси.
33. Тошева, Д. (2021). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI EKOLOGIK TARBIYALASHDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'RNI VA PEDAGOGIK ANAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
34. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.

35. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O 'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMY JURNALI, 2(11), 176-182.
36. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. Science and innovation, 1(B8), 99-105.
37. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. Science and Innovation, 1(8), 99-105.
38. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(2).
39. Buzrukova, D. M. (2023). "MUHABBAT" HISSY KONSEPTINING TURLI LINGVOMADANIYAT VAKILLARI IDROKIDAGI TASVIRI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMY JURNALI, 3(1), 178-183.
40. Бузрукова, Д. (2022). ХИС-ТУЙФУЛАР УНИВЕРСАЛЛИГИ ВА ХИССИЙ-ЛИСОНИЙ ОЛАМ МАНЗАРАСИГА ПСИХОЛИНГВИСТИК ЁНДАШУВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(11), 239-242.
41. Mamurkhanovna, D. B. (2022). The Concept Of "Love" As An Important Element Of The Emotional World Landscape. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(5), 95-98.
42. Tursunova, D. T., Abobakirova, O. N., Buzrukova, D. M., Mahmudova, O. T., Ubaydullayeva, Z. H., & Kholmatova, N. N. (2022). Principal Principles And Important Factors Of Student Women's Social Activity. Journal of Positive School Psychology, 6262-6269.
43. Buzrukova, D. M. M. (2023). TARBIYACHI VA OTA-ONALARNING O 'ZARO HURMATGA ASOSLANGAN MULOQOTINING KALIT FAKTORLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 793-797.
44. Buzrukova, D. M. (2023). Muhabbat" konseptining lingvomadaniy o'ziga xosligi. FarDU. ILMY XABARLAR, 1, 318-321.